

ISMATOV Shamshod Farxod o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Kino, televideniye va radio san'ati fakulteti

“Kino va televideniye rejissyorligi” ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688593>

TEATRNI TARG'IB QILISH SHAROITIDA MARKETINGNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada teatr san'atini keng targ'ib qilishda marketingning o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Teatr madaniyatini rivojlantirish, tomoshabin auditoriyasini kengaytirish va san'atni ommalashtirish jarayonida marketing strategiyalarining samaradorligi yoritiladi.

Bundan tashqari Teatr madaniyatini rivojlantirish, tomoshabin auditoriyasini kengaytirish va san'atni ommalashtirish jarayonida marketing strategiyalarining samaradorligi yoritilibgina qolmay, amaliyotda nimalarni targ'ib qilish haqida ham qisqacha to'xtalib o'tiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: Teatr, marketing, aloqa, ijtimoiy-madaniy soha, spektakllar, teatr san'ati, teatr san'atini keng targ'ib qilish, teatr madaniyati, tomoshabin auditoriyasi, marketing strategiyalarining samaradorligi.

МАРКЕТИНГА В КОНТЕКСТЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕАТРА ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль и значение маркетинга в широком продвижении театрального искусства. Освещается эффективность маркетинговых стратегий в процессе развития театральной культуры, расширения зрительской аудитории, популяризации искусства.

Кроме того, не будет преувеличением сказать, что не только будет освещена эффективность маркетинговых стратегий в процессе развития театральной культуры, расширения зрительской аудитории и популяризации искусства, но и кратко остановится на том, что продвигать на практике.

Ключевые слова: театр, маркетинг, коммуникации, социокультурная сфера, спектакли, театральное искусство, широкое продвижение театрального искусства, театральная культура, зрительская аудитория, эффективность маркетинговых стратегий.

MARKETING IN THE CONTEXT OF THEATER PROMOTION IMPORTANCE

ANNOTATION

This article analyzes the role and importance of marketing in the widespread promotion of theatrical art. In the process of developing theatrical culture, expanding the audience and popularizing the arts, the effectiveness of marketing strategies is highlighted.

In addition, it is not an exaggeration to say that in the process of developing theatrical culture, expanding the audience and popularizing the arts, the effectiveness of marketing strategies is not only highlighted, but also briefly dwell on what to promote in practice.

Keywords: theater, marketing, communication, socio-cultural sphere, performances, theater arts, wide promotion of theater arts, theater culture, audience audience, effectiveness of marketing strategies.

Madaniy hordiq chiqarish shaxsning ehtiyojlari va qiziqishlari bilan belgilanadigan sub'ekt faoliyatini motivatsion tanlashi uchun sharoit yaratish jarayoni sifatida qabul qilinadi. Bozor munosabatlarining rivojlanishi bilan madaniy hordiq chiqarish alohida fuqarolar yoki jamoat guruhlarining ehtiyojlarini topish va qondirish muammosiga asoslangan marketing texnologiyalariga yaqindan yondashdi.

Ijtimoiy-madaniy soha rivojlanishining hozirgi bosqichida umuman madaniyat muassasalari, xususan, teatrlar tubdan yangi sharoitlarga tushib qolishdi. Davlat tomonidan moliyalashtirish darajasining pasayishi, homiylikning beqarorligi, auditoriya xatti-harakatlarining oldindan aytib bo'lmaydiganligi, xususan, tijorat dam olish sektorining rivojlanishi tufayli butun muammolarni keltirib chiqardi.

Biroq, san'at va jamoatchilik o'rtasidagi munosabatlarni qayta shakllantirayotgan ushbu yangi voqelikning muammosi madaniyat sohasida marketingga shunday muhim ma'no berdi. Ijtimoiy-madaniy soha muassasalarini, xususan teatrlarni targ'ib qilish uchun marketing yondashuvini ongli ravishda qo'llash zarurati tug'ildi.

Tashrif buyuruvchilarning ijtimoiy-madaniy ehtiyojlarining o'zgarishi, ijtimoiy-madaniy xizmatlar bozorida talab va taklifning nomuvofiqligi odamlar va jamiyatning ijtimoiy-madaniy ehtiyojlarini sifatli shakllantirish, rivojlantirish va qondirishni ta'minlash uchun madaniy muassasalarni boshqarish jarayoniga marketingni joriy etish zarurligini belgilaydi, bu oxir-oqibat foydalanuvchilarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Maqola davomida ijtimoiy-madaniy sohada, xususan teatrda marketingdan foydalanish bo'yicha bir qator hal qilinmagan savollar bayon qilindi. Zamonaviy O'zbekiston teatrlari faoliyatida marketing kommunikatsiyalarini amalga oshirish kontseptsiyasini aniqlashni talab qiladigan savollar munozarali bo'lib qolmoqda.

Maqolaning maqsadi teatrlar uchun marketingni rivojlantirish strategiyasini shakllantirish bo'lib, har qanday tijorat faoliyatining asosi mijozlarni jalb qilish, ular bilan teatr o'rtasida uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatishdir. Har bir teatr raqobat muhitida ishlaydi. Teatrning marketing faoliyati bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda tashkilot tarkibidagi turli guruhlarining (bo'limlarning) manfaatlari hisobga olindi. Teatrda marketing kommunikatsiyalarini rivojlantirish kontseptsiyasi uchun 7p kontseptsiyasi asos qilib olindi, biz uning tarkibiy qismlarini batafsil ko'rib chiqamiz [2].

1. Mahsulot. Mahsulot teatr repertuaridir. Teatri sahnasida ijro etilgan spektakllar turli janrlarga ega: komediya, musiqiy komediya, musiqiy, hujjatli ijro, romantik ballada, musiqiy drama, rok opera, apokrifa va boshqalar. Hozirda teatrlar repertuarida bir qancha spektakl mavjud, ular orasida: O'zbek milliy akademik drama teatrida "Sizsiz o'tmas kunlarim", "O'zbekcha raqs" kabi; Muqimiy teatrida "Usmon Nosir", "Qaynona" va boshqalar.

2. Tarqatish joyi yoki kanali. Spektakllarni tarqatish kanallari spektakllar bilan shug'ullanadigan aktyorlarning mashhurligi; rejissyor va prodyuserning professionalligi; teatrning joylashuvi kabi bir qancha talablarga javob berishi kerak. Ushbu mezonga ko'ra, teatrlar yaxshi tarixiy merosga ega va tarixiy binoda qulay joyga ega bo'lib, O'zbekistonda birinchi professional "Turon" nomli teatr 1913-yilda Abdulla Avloniy boshchiligida Toshkent shahrida tashkil etilgan.

3. Narxi. Hozirgi vaqtda teatr san'ati sohasida taklif talabdan oshib ketdi, tomoshabinlarning teatrga dam olish shakli sifatida qiziqishi pasaymoqda. San'at sohasidagi narxlarni belgilashning asosiy muammolaridan biri bu mahsulot(ya'ni g'oyaning o'zi)ning bozor qiymatini aniqlashdir. Bozor badiiy qiymati va tijorat qiymati bilan bevosita bog'liq bo'lmagan manzarali asarlar bilan shug'ullanadi [2, B.57].

Shunga ko'ra, teatr va ko'ngilochar bozorda narx siyosati asosan uning san'atni tartibga solish mexanizmlariga, so'ngra iste'molchining ehtiyojlari va didiga asoslanadi. Shuning uchun teatr rahbariyati raqobatchilarning xarajatlari, talab va narx siyosati asosida narx strategiyasini ishlab chiqishi kerak. Teatrlar xizmatlari turining narxi O'zbekistondagi mintaqaviy teatrlar uchun o'rtacha 50-70 ming so'mni tashkil qiladi.

4. Jarayon. Ushbu mezon teatrlar spektakllariga chiptalarni sotib olish jarayonini o'z ichiga oladi, biz bu juda oddiy ekanligini ta'kidlaymiz. Chiptalarni teatrlar kassalaridan, teatrlar veb-sayti orqali yoki teatr spektakllariga chiptalarni taklif qiladigan boshqa onlayn platformalar orqali sotib olish mumkin. Istalgan potensial tomoshabinlarning deyarli to'liq yutug'ini teatrlar marketing g'alabalari bilan bog'lash mumkin. Teatrlar tomoshabinlari – 16-30 yoshdan 65-70 yoshgacha bo'lgan, o'rtacha va o'rtacha daromaddan yuqori va oliy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar. Bu ochiq-oydin emas, quyidagilarni marketing tizimi natijalari kamchiliklari deb atash mumkin:

- ✓ Teatrlar veb-sayti ishlamasligi;

- ✓ teatrlarga chiptalarni bron qilish uchun mobil ilovaning yo'qligi;

kam sonli obunachilarga ega bo'lgan teatrlarning kam rivojlangan ijtimoiy tarmoqlari, bu hozirgi bosqichda teatrlar faoliyatini ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib qilishni imkonsiz qiladi;

- ✓ doimiy homiylarning yetishmasligi

- ✓ tashqi reklamaning yetishmasligi, reklama strategiyasini faqat sayt va mahalliy ommaviy axborot vositalari yordamida amalga oshirish (bu samarasiz, chunki ular past ko'rish reytingiga ega).

Aynan shu kamchiliklarni tuzatish teatrlarning marketing va PR faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'ldi.

Marketingni boshqarish samaradorligi deganda maksimal natijalarni (foyda, sotish hajmi, bozor ulushi va boshqalar) ta'minlaydigan axborot yig'ish tizimini tashkil etish, minimal xarajatli bozor tadqiqotlarini o'tkazish, reklama sotish operatsiyalari va xizmatlarini tashkil etish tushuniladi [1].

Marketing tuzilmalarini teatrlar strategiyasi o'zgarganda tashkiliy shakllarini o'zgartira olsagina moslashuvchan deb hisoblash mumkin.

Teatrlarning marketing xizmati kamida uchta elementdan iborat bo'lishi kerak: marketing xizmati rahbari; marketingni prognozlash va rejalashtirish markazi; reklama va PR markazi. Marketing xizmati rahbari bevosita teatr direktoriga hisobot beradi. U umuman butun xizmatning ishini muvofiqlashtiradi va javobgardir.

Chiptalarni sotishning eng mashhur turlaridan biri bu distribyutor tizimidir. U o'zini oqladi va uzoq vaqtdan beri nafaqat teatrlar, balki san'at sohasida ishlaydigan boshqa tashkilotlar tomonidan ham qo'llanilib kelinmoqda.

Shubhasiz, teatrni joylashtirish strategiyasini ishlab chiqishda teatrning xizmat ko'rsatish sohasidagi kompaniya, ya'ni o'yin-kulgi ekanligini hisobga olish kerak. Shunday qilib, iste'molchi ongida teatrlar boshqa madaniy tadbir turlari bilan raqobatlashadi. Oddiy qilib aytganda, iste'molchi bo'sh vaqtini qanday o'tkazishni tanlaydi.

Bundan tashqari, bu yerda teatrlar endi bir-biri bilan emas, balki boshqa intellektual o'yin-kulgi turlari bilan, birinchi navbatda kino bilan raqobatlashadi. Shuning uchun teatrni joylashtirishda tomoshabinlar nima uchun teatrni tanlashi kerakligiga e'tibor qaratish lozim.

Faqat bitta teatrning to'g'ri joylashishi bilvosita butun teatr sohasiga ta'sir qiladi. Joylashtirish vositalari turli xil platformalar, masalan, o'z resurslari (sayt, ijtimoiy tarmoqlar sahifalari) va turli ommaviy axborot vositalari bo'lishi mumkin. Ommaviy axborot vositalarida va boshqa axborot manbalarida maqolalar, videolar, eslatmalar sonini ko'paytirish zarur deb hisoblayman. Teatr aktyorlari o'zlarini jamoat arboblari sifatida ko'rsatishlari kerak, chunki ularning shaxsiyati teatr obrazini joylashtirishning bir qismidir.

Teatr aktyorlari va rahbariyati turli teledasturlar va shoularda ishtirok etishlari kerak. Aktyorlar televidenie va radio xodimlari bo'lishlari va shu tariqa o'zlarini ommalashtirish orqali teatrning mashhurligini oshirishlari va imidjini mustahkamlashlari yaxshi bo'lar edi. Televidenie va radioda "kirib borish" ning yana bir turi-dasturlarda maxsus teatr bo'limlarini yaratish. Teatr uchun yana bir reklama vositasi bepul spektakllar yoki teatr uchrashuvlarini o'tkazish bo'lishi mumkin, ular doirasida spektakllarning bir qismi namoyish etiladi. Ushbu shakl tan olinishni oshirishi va tomoshabinlar doirasini kengaytirishi mumkin.

Teatrni ommalashtirishning yana bir mumkin bo'lgan yo'nalishi-mablag' yig'ish, ixtiyoriy xayr-ehsonlarni pul yoki boshqa shaklda yig'ish, odatda notijorat maqsadlarda: ilmiy tadqiqotlar, xayriya loyihalari va boshqalar [4].

Bunday tizim teatrda faqat qo'shimcha mablag'larni jalb qilish bilan shug'ullanadigan rivojlanish bo'limi yoki kamida bitta menejerning mavjudligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, teatr mablag'larini yig'ish tizimiga vasiylik kengashi, teatr do'stlari klubi, teatrni qo'llab-quvvatlovchi xayriya jamg'armasi va boshqalar kirishi mumkin. Bunday yondashuv teatrga hokimiyat vakillari, tijorat firmalari, ommaviy axborot vositalari va boshqalar bilan zarur aloqalarni o'rnatishga yordam beradi.

Ilmiy yangilik yangi tomoshabinlarni jalb qilish va teatr faoliyatini jamiyatda ommalashtirish uchun teatrlar uchun marketing va PR kommunikatsiyalari strategiyasini qurish va amalga oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taqdim etishdan iborat.

Teatrlar tomonidan taqdim etilgan teatr xizmatlari bozorini va Toshkent shahridagi raqobat muhiti sharoitlarini tahlil qildim, teatr sohasida narxlarni ko'rib chiqdim, teatr ishida marketing va PRni amalga oshirish tizimini va teatrning reklama hamda PR siyosati bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdim. Shuning uchun teatr taniqli marketing vositalarini qo'llash mumkin bo'lgan tashkilot sifatida mavjud bo'lishi mumkin, masalan:

- ✓ teatr tarkibida marketing bo'limini yaratish;
- ✓ veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlar, hamkorlar, distribyutorlar tarmog'i va mobil ilova orqali chiptalarni onlayn sotish tizimini yaratish;
- ✓ teatr tarkibida doimiy homiylarni jalb qilish bilan shug'ullanadigan bo'lim yaratish (yoki maxsus lavozim ajratish) orqali branding texnologiyalaridan foydalanish;
- ✓ teatrni joylashtirish tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- ✓ axborot tarqatish kanallarining kengayishi hisobiga teatrning tan olinishini oshirish;
- ✓ Internet platformalaridan, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlardan, shuningdek, axborot tarqatishning an'anaviy kanallaridan foydalangan holda rejalashtirilgan reklama va PR siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Ushbu chora-tadbirlar O'zbekiston teatr sohasida yangi raqobatbardosh darajaga chiqishga imkon beradi.

СНОСКИ. REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР.

1. Keller L. Strategic Brand Management. 2014.
2. Kolber, F., Nantel, Zh. Bilodo, S. Rich, Dzh. D. (2004). Marketing in the field of culture and arts. Lviv.
3. Sriramesh, K. (2006). The Relationship between Culture and Public Relations.
4. Wales, A. (2013). Public relations and the media – an introduction for arts and cultural marketers.
5. Watkins, Ch. (2009). Marketing and PR for Cultural Programs.